

**P DE PUBLICACIÓN. INDAGACIONES CONCEPTUALES EN TORNO A LAS
PRÁCTICAS DE (AUTO)PUBLICACIÓN COMUNITARIA**

**P FOR PUBLISHING. CONCEPTUAL approaches INTO COMMUNITY BASED
(SELF)PUBLISHING PRACTICES**

Darío Marroche Croza
Facultad de Artes (Udelar), Uruguay
dario.marroche@gmail.com

Resumen

Este artículo ofrece algunas indagaciones conceptuales sobre la práctica de publicación comunitaria y sus implicancias relacionales, a partir de una experiencia de creación colectiva situada (Montevideo, 2020), con el fin de promover nuevos contextos interpretativos en relación a la producción artística como ejercicio disidente y generador de contranarrativas. Asimismo, pretende dar cuenta de las potencialidades de la autopublicación en el fomento de posicionamientos micropolíticos tendientes a recuperar otras enunciaciones —como ser microrrelatos, poéticas cotidianas, visualidades/textualidades disidentes, etc—, fragmentando y disputando los discursos más jerárquicos y consensuados sobre la identidad barrial y la forma de habitar la ciudad.

Palabras clave: autopublicación, participación, comunitario, contranarrativas

Abstract

This article contributes to approaches in community-based publishing practices and their relational implications, based on a situated experience of collective creation (Montevideo, 2020), in order to promote new interpretative contexts regarding artistic production as a dissident exercise of counternarratives. It also seeks to recognize the potential of self-publishing in fostering micropolitical positions aimed at reclaiming other forms of enunciation—such as micro-stories, everyday poetics, dissident visualities/textualities, etc—fragmenting and challenging the most hierarchical and consensual discourses on neighborhood identity and ways of inhabiting the city.

Keywords: self-publishing, participation, community, counternarratives

INTRODUCCIÓN

El presente artículo ofrece algunas indagaciones conceptuales sobre la práctica de publicación comunitaria, las potencialidades de la autopublicación y sus implicancias relacionales, a partir de una experiencia de creación colectiva: la producción de un alfabeto comunitario A-Z del barrio de Ciudad Vieja en Montevideo, en 2020. A partir de esta experiencia, y en relación con el marco teórico de mi investigación *Publicar (con) comunidades*¹— se plantean algunas reflexiones consideradas relevantes en el contexto de este seminario, en torno a la producción artística como ejercicio disidente y generador de contranarrativas. A modo de breve descripción, se trató de una iniciativa participativa articulada por *microutopías* —proyecto de publicación y producción gráfica integrado al 2020 por Victoria Apud, Florencia Lastreto y Darío Marroche—, en el marco de una residencia organizada por Proyecto Casamario². Esta residencia de producción gráfica estuvo orientada a una serie de jornadas en las que se propuso generar una conversación colectiva sobre las distintas problemáticas y deseos de las personas participantes e interlocutoras del barrio: vecinxs, estudiantes, colectivos barriales y organizaciones sociales de la zona. Finalmente se dedicó a la creación de visualidades, a partir de las reflexiones compartidas, implicando del trabajo colectivo para su producción y reproducción en distintos soportes impresos; teniendo como resultado una autopublicación colectiva a partir de la colaboración de la comunidad específica participante³. Bajo este marco contextual se analizan las implicancias de la publicación impresa como consigna de cocreación.

La actividad se desarrolló a lo largo de dos semanas, en las que las participantes reflexionaron e intercambiaron sus vivencias, para luego cocrear colectivamente una publicación. Esta devino en un alfabeto comunitario A-Z para colorear (figura 1), que reunió y cruzó distintas dimensiones e intereses que interpelaban al grupo en relación a sus experiencias barriales, individuales y colectivas.

El proceso de trabajo se organizó esquemáticamente en 4 etapas:

1 El título completo es *Publicar (con) comunidades: prácticas de publicación comunitaria y modos de accionar colectivo*; proyecto de investigación desarrollado en la Maestría en Arte y Cultura Visual (Udelar) bajo la co-tutoría de Florencia Dansilio (Udelar) y Guillermina Mongan (UNLP)

2 Este proyecto se autodefine como una iniciativa de gestión autónoma y colectiva de producción artístico-cultural-social, que tuvo sede en el barrio de Ciudad Vieja en Montevideo, en el período 2014-2024.

3 Esta comunidad se conformó por 14 personas procedentes de organizaciones sociales actuantes en el barrio (Comisión Plaza 1, Comisión Derecho a la Ciudad, Merendero las Bóvedas, Red de Ollas al sur y Mercado Popular de Subsistencia), colectivos autogestivos (Multimostrix, Idas y Vueltas y DENG), cooperativas de vivienda (La Colonia y Mario Benedetti 2) y estudiantes de Facultad de Artes (Udelar) involucradxs de alguna forma con el barrio.

(1) *Conversación*: implicó la presentación de las participantes —sus procedencias, expectativas y motivaciones generales—, la profundización en las agendas de cada colectivo/organización, y la discusión de las áreas de interés, cruces y múltiples temáticas en las que profundizar.

(2) *Cocreación*: una vez acordados los contenidos se indagaron las posibilidades de formalización (formato, lenguaje gráfico, redacción, etc), para definir colectivamente una organización y síntesis temática A-Z. Se trabajó en la traducción gráfica y representación de las ideas acordadas a partir de las posibilidades técnicas disponibles —fotografía, ilustración, tipografía, etc—.

(3) *Producción colectiva*: consistió en la aproximación al modo de impresión elegido (Risografía) y en las jornadas de reproducción de los distintos elementos que componen la publicación. Entre todas se imprimieron, compaginaron y finalizaron 150 ejemplares del alfabeto, compuesto por 3 despleables c/u.

(4) *Socialización*: una vez terminada la producción, se organizó una actividad de presentación y activación de la publicación a modo de cierre de la residencia. Se compartió públicamente parte del proceso y reflexiones alcanzadas. Se distribuyó el alfabeto entre las personas participantes y presentes, complementado con salidas posteriores a distintos puntos del barrio donde se dejaron ejemplares para su libre acceso y circulación.

Figura 1: Detalle de la publicación “Alfabeto comunitario”, creación colectiva (2020).

SOBRE LA IDEA DE COMUNIDAD Y TERRITORIALIDADES BARRIALES

A grandes rasgos, una comunidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales, puede ser entendida como el lugar de identificación socio-espacial donde se establecen ciertas interacciones entre individuos. Estas se pueden dar a partir de la proximidad física o contacto directo entre sus miembros, u obedecer a una construcción social; es decir, al consolidar una identidad basada en una imagen común de grupo, una narrativa compartida. Estas son conceptualizadas por Anderson (2006) como comunidades imaginadas, ya que los miembros no se conocen necesariamente en su totalidad de manera personal, pero comparten una imagen mental de su comunidad que les une y da un sentido de pertenencia.

Por otro lado, la utilización del término *comunidad* dentro del campo artístico supone problematizar algunas distinciones. En este sentido, es de interés la clasificación aportada por Miwon Kwon (2004), que reconoce cuatro categorías en función de las posibilidades relacionales establecidas: “unidad mítica”, usualmente asociada a grupos vulnerables o minoritarios; “comunidades situadas”, que se asocian preexistentes a las necesidades específicas de un proyecto artístico; “comunidades inventadas temporalmente”, que se desarrollan específicamente a partir de/para llevar a cabo un proyecto artístico puntual; y por último “comunidades inventadas continuas”, las cuales son iniciadas por un proyecto artístico o artista pero son mantenidas en el tiempo por la misma comunidad partícipe luego de finalizado tal proyecto.

En este caso se trata de una comunidad inventada temporalmente, compuesta por personas que se reúnen a partir de una convocatoria externa, ya teniendo intereses comunes previos —orientados al lugar de pertenencia: el barrio de Ciudad Vieja— generados en relación a distintas territorialidades barriales. Este concepto considera al territorio de forma multidimensional, pudiendo ser entendidas como las relaciones procesuales que permiten la apropiación del espacio geográfico, concreta y simbólicamente, a partir de las diversas experiencias individuales.

SOBRE LA IDEA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES DE PODER

La experiencia se puede enmarcar como una iniciativa artística participativa, es decir, que plantea un abordaje del obrar artístico que explora y experimenta el lazo social, los modelos de sociabilidad, el estar juntos y el ser en común —teorizados por, Foster (1996), Bourriaud (1998), Kravagna (1998), Kester (2004), Bishop (2006), Laddaga (2006) y Schlieben (2007), entre otros— para cocrear y producir sentido colectivamente. Esta participación, entendida bajo la conceptualización de Maria Lind (2007),

acontece bajo la creación de un contexto del que las personas participantes formen parte e interactuen en función a ello, implicando un marco de acción dado. En nuestro caso, a partir de la convocatoria se establecieron algunas definiciones logísticas que predispusieron las condiciones materiales de realización de la experiencia (tiempos, funcionamiento, recursos disponibles, etc), para luego agenciar colectivamente la toma de decisiones en relación a la creación en sí y a la división de responsabilidades para la realización del trabajo. Estas implicancias permiten reconocer un grado de participación determinado, en relación a los niveles de referencia de la *escalera de la participación*, presentada originalmente por Sherry R. Arnstein en 1969.

Bajo esta figura retórica la autora plantea una clasificación que permite evaluar los distintos grados de participación y así determinar hasta qué punto se promueven verdaderos procesos de participación —o si en cambio son sólo de carácter simbólico, “pseudo” o falsa participación—. Si bien fue concebida en torno a procesos entre ciudadanía e instituciones públicas gubernamentales, se puede aplicar a participaciones de comunidades específicas, organizaciones y otros contextos particulares.

Figura 2: Cuadro *Escalera de la participación*, Arnstein (1969).

Conforme al cuadro (figura 2) la experiencia analizada puede reconocerse en un nivel de asociación colaborativa (6), ya que fue iniciada por agentes externos y compartida posteriormente con una comunidad para su planificación y ejecución. El nivel 6

supone la incorporación de las participantes en pensar y aportar respecto a la acción a realizar. Este involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones tiende a configurar procesos participativos donde la relación de poder se invierte; y en este sentido, se los puede entender como *participación invertida* ya que la autoridad se subcontrata a quienes normalmente no la tienen, a partir de un contexto dado.

Esta inversión de las relaciones de poder está en sintonía con nuevas políticas de representación donde se habilita la voz propia de las participantes para autoidentificarse en relación a temas de su interés y posicionarse desde sus distintos contextos. Dar lugar y atender estos contextos es de gran importancia para comprender cuáles son los lugares de enunciación desde donde se desarrollan los distintos procesos colectivos. Es decir, se trata de reconocer cómo el lugar que ocupan socialmente las integrantes de una comunidad, con sus bagajes personales y subjetivos, las hace tener diferentes experiencias, miradas del mundo y modos de hacer. Asimismo, la distribución general de los modos de hacer interviene en las maneras de ser y en las formas de visibilidad (Rancière, 2005), así como en las formas de decir, ya que el punto de vista del hablante parte de la experiencia individual e influye inseparablemente en su discurso (Ribeiro, 2017).

Las iniciativas que reconocen el punto de vista de las participantes resuenan con la idea de *micropolítica del deseo* desarrollada por Félix Guattari, quien aborda los agenciamientos colectivos de deseo. Según el autor, frente a una política que estratifica y sostiene formaciones de poder, existe otra —entendida como potencia molecular—, que presenta una alternativa de desestratificación social basada en micro-agenciamientos de enunciación (Guattari, 2013). Para Guattari, es en la invención de *posibles*, que adquiere un cuerpo vivo cualquier obra y donde radica el poder de transformación de la acción artística.

Iniciativas como esta, al rechazar las formas tradicionales de organización y representación, se alinean con otras formas artísticas de actuación que reivindican la puesta en valor del orden concreto de las cosas y la función social del arte, donde las artistas se convierten en agentes sociales y el arte, se torna contextual (Ardenne, 2006).

SOBRE LA IDEA DE (AUTO)PUBLICACIÓN Y MODOS DE HACER

La iniciativa se enmarca en la consideración de la publicación como una práctica artística socialmente comprometida, en la medida en que permite ser soporte material de distintos discursos poéticos y políticos; y como herramienta de socialización al servicio de distintas comunidades disidentes, atendiendo sus necesidades comunicativas y de enunciación. En este sentido, se considera la publicación, en tanto acción

de publicar —del latín *publicare*: “hacer público”—, mediante distintos procedimientos y técnicas de creación, producción y reproducción; en tanto proceso de circulación y distribución de materiales impresos (publicaciones, afiches, múltiplos); y en tanto campo expandido de acciones públicas, mediadoras entre una comunidad y determinados mensajes impresos.

Puntualmente durante la residencia se trabajó en torno a una propuesta de *autopublicación*, entendida como el proceso de publicación de un libro o cualquier otro material por parte directa de los autores sin la intervención o mediación de técnicos terceros. Por el contrario, implica tomar el control de todo el proceso de creación, producción y distribución de los materiales impresos. Los conceptos de autoría, cadena de producción y recepción —profundamente asentados en el medio impreso tradicional y comercial—, han cambiando sus competencias y significados en función de nuevas prácticas que anteponen una dimensión sociopolítica y colaborativa, que se sostiene y potencia a partir del fomento de una serie de valores: autonomía, independencia, curiosidad, experimentación, transparencia, regeneración y libre circulación, entre otros.

En términos prácticos, esto implicó compartir las herramientas de producción y socializar ciertos conocimientos técnicos al grupo de trabajo, para sostener las posibilidades de una participación efectiva, y propiciar así, un involucramiento real en todas las etapas de realización. Este abordaje resuena con la idea *DIY* (“Hágalo usted mismo”), como ética de la autosuficiencia, a través de la realización de tareas sin necesidad de asistencia de especialistas externos. Ligada a la ideología punk anticonsumista, promueve el conocimiento y la experiencia adquirida a través del ejercicio de las destrezas y de un *aprender haciendo* espontáneo. Asimismo, su dimensión epistemológica y metodológica, aporta la idea central del empoderamiento de los individuos y sus comunidades, fomentando la aplicación de enfoques alternativos para la consecución de los objetivos que se hayan fijado. Esta idea de empoderamiento puede ser entendida como un estímulo al “desarrollo conjunto de capacidades y recursos para controlar sus situaciones de vida, actuando de manera comprometida, conciente y crítica, para lograr la transformación de sus entornos según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 2003).

Estos modos de hacer participativos también suponen desplazar la atención de las publicaciones y producciones gráficas como objetos aislados, para atender a los procesos y desbordes que estas propician, considerando el obrar artístico como una práctica de publicación contextual más amplia y expandida, sensible y crítica. Están en sintonía con la idea de Silvio Lang (2022) de que cualquier obra es secundaria a la actividad artística que la posibilita, ya que el hecho artístico consistiría principalmente

en la invención de prácticas sensibles —entendidas como modos de uso y protocolos de experimentación del espacio, del tiempo, del movimiento, de la percepción, etc—, en respuesta y contraposición a los “siglos de explotación que fetichizaron y mercantizaron nuestra actividad y alienaron nuestras subjetividades en los dispositivos de poder de la cultura y el mercado” (Lang, 2022).

En este sentido, la propuesta llevada a cabo en CV, no prefiguró un resultado objetual concreto sino que intentó generar agencia en torno a las acciones y aportes de las participantes, en beneficio de un proceso colectivo enriquecedor y despretencioso, en términos de resultados específicos. A este respecto, interesa la noción de *obra abierta* de Umberto Eco (1962), recuperada posteriormente por las prácticas contemporáneas enmarcadas como “arte procesual”, dándole vital importancia al proceso creativo-investigativo que poseen los objetos artísticos y a las nuevas posibilidades de relación entre artistas y no artistas.

SOBRE LA IDEA DE PUBLICACIÓN COMO EJERCICIO DISIDENTE

La producción y puesta en circulación de narrativas comunitarias —cocreadas participativamente desde la autopublicación—, opera sobre las maneras de hacer y ser disidentes cuando da lugar y aporta diversidad de expresiones; y así, desafía el statu quo de la producción cultural predominante y legitimada. Entendiendo lo cultural como “el conjunto de procesos mediante los cuales se elabora la significación de las estructuras sociales, se las representa y se las transforma a través de operaciones simbólicas” (García Canclini, 1987), se pueden considerar estas iniciativas de publicación/acción participativa entonces, como procesos y producciones contraculturales. Estas implican un espacio de ensayo, investigación y experimentación desde donde cruzar conocimientos, experiencias y herramientas, para ponerlas a disposición de lo que se está creando, de un bien común.

Estos aspectos se reflejan en el *Alfabeto comunitario*, al considerarlo un ejercicio propositivo para el fomento de posicionamientos micropolíticos tendientes a recuperar otras enunciaciones —como ser microrrelatos, poéticas cotidianas y contranarrativas—, fragmentando y disputando los discursos más jerárquicos y consensuados sobre la identidad barrial y la forma de habitar la ciudad. Como fue mencionado en la descripción de la experiencia, esto implicó pensar instancias de intercambio donde las participantes pudiesen manifestar los desacuerdos a las condiciones capitalistas y hegemónicas de la producción de conocimiento y sentido, en torno al pertenecer y habitar la Ciudad Vieja desde sus propias experiencias y territorialidades. En relación a esto último, se orientaron las reflexiones en torno a la idea de “dar lugar a un ha-

bitar disidente” (Vanoli, 2019), desde los recorridos personales de las participantes y sus ámbitos de acción colectiva, a fin de dar cuenta de las tácticas y resistencias que pugnan por recuperar el sentido comunitario del barrio y “la producción de subjetividad como proceso inherente al habitar en la dimensión de la vida cotidiana” (Pichon-Rivière y Pampliega de Quiroga, 2012).

SOBRE LA IDEA DE ACTIVISMO ARTÍSTICO Y SU DIMENSIÓN SOCIAL

Figura 3: Residencia de producción gráfica, Proy Casamario (2020).

Estas prácticas de publicación y acción gráfica, también están en sintonía con ciertos campos conceptuales, definidos en las últimas décadas, bajo las denominaciones de activismo artístico o *artivismo*; término definido por Gombrich como “movimiento artístico-político capaz de restablecer la función social del arte”, entendido como un campo híbrido entre el arte, el activismo político y la organización comunitaria, desarrollando discursos y acciones estratégicas que impulsan ciertos cambios sociales. Hace referencia a modos de hacer y producir expresiones estéticas que anteponen la acción social y política a la autonomía del arte. Estas iniciativas se enmarcan en las llamadas *prácticas socialmente comprometidas*⁴, entendidas como una corriente de prácticas artísticas que desde los años 60, junto a los movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo y las políticas de identidad, desarrollan sus procesos culturales en re-

4 De mayor auge en EEUU, allí llamadas *social practices*, con referentes teóricas como Claire Bishop y su libro “Infiernos artificiales” (2012).

lación a una comunidad específica, para generar algún tipo de transformación social frente a distintos escenarios, como ser situaciones de desigualdad social y violaciones a los Derechos Humanos, entre otras. Generalmente estas prácticas tienen en cuenta una perspectiva de interseccionalidad, entendida como herramienta para examinar las opresiones con base multidimensional, causadas por las interacciones entre varios factores sociales simultáneamente, como el género, la raza, la sexualidad y la cultura, de un grupo social determinado. En este sentido, se entiende necesario la revisión crítica de estas nociones, en torno al binomio arte-política y de las narraciones históricas involucradas en repensar la politicidad del arte.

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de lo expuesto se pretende señalar el valor y potencial de la publicación como soporte material y relacional para posibilitar procesos participativos, y como marco interpretativo para abordar procesos del obrar artístico contemporáneo en comunidad.

A su vez, se propone reconocer que las imágenes que son colocadas en la esfera pública a través de las distintas representaciones visuales, conllevan aspectos ideológicos vinculados a determinados valores e ideas concretas que derivan en dimensiones políticas, presentes en la cultura misma y en los diferentes contextos geoséticos (Lucero, 2022). En este sentido se destaca la importancia de estas prácticas en la medida en que llevan a cabo acciones críticas, que pueden ser significativas y transformadoras de los imaginarios sociales, cuando en su despliegue y performance proponen generar otras relaciones de poder, otros sentidos y otras subjetividades; en la producción de contranarrativas y experiencias sensibles de carácter colectivo.

A modo de síntesis, la experiencia de autopublicación presentada resuena con otras iniciativas de publicación participativa en relación a: las dinámicas de creación y autoría colectiva; sus modos de hacer al plantear otras formas y posibilidades de colaboración; la autogestión y economía de medios; la creatividad y espíritu crítico al servicio de un mensaje; el carácter procesual; el sentido de urgencia por posicionarse colectivamente en sus contextos próximos; entre otras. Este tipo de iniciativa permite alianzas temporales entre los sujetos, poniendo en relación y articulación las distintas afinidades contextuales, ideológicas y afectivas, compartidas al interior de una comunidad determinada. Asimismo, posibilita la construcción colectiva de dispositivos de representación y acción —entendidos como elementos productores de sociabilidad (Bourriaud, 2006)—, que sirven de soporte de enunciación, comunicación y difusión de sus ideas, a través de procesos reflexivos, de autoconocimiento e intercambio, para identificar y organizar colectivamente sus necesidades y demandas.

En la concreción del Alfabeto se reconoce una síntesis de gran densidad conceptual, discursiva y de carácter activista. Esto se debe, en mayor medida, al alto grado de politización y compromiso social del grupo participante —que en muchos casos compartían ámbitos de actuación en distintas organizaciones barriales—. Esto permitió una reverberación de los resultados a la interna de las mismas, y conocer en algunos casos sus críticas y valoraciones. Como principales desafíos del proceso de participación se reconocen las siguientes cuestiones: la explicitación de los tiempos y pausas base de relacionamiento para fomentar la escucha y horizontalidad; la cogestión de las expectativas en relación a las consignas propuestas, tendiente a relativizar la (auto)exigencia de resultados preponderando los procesos personales y colectivos; la necesidad de atención al factor motivacional del grupo durante todo el proceso y la organización del trabajo en función de las posibilidades efectivas de las integrantes, evitando requerimientos de conocimiento complejo o específico y así prevenir frustraciones; la distribución proporcional del trabajo para evitar sobrecargas, desmotivaciones y deserciones, y así sostener el grado de interacción, involucramiento y compromiso a lo largo del tiempo; la gestión del disenso a partir de dinámicas cohesionadoras e integradoras y la atención a las instancias de negociación para resolver las divergencias y afrontar los problemas de forma democrática; y por último, el fomento y puesta en práctica de valores personales que enriquezcan el trabajo en grupo y la buena convivencia, como ser la co-responsabilidad, los cuidados mutuos, la empatía, el sentido del humor, la asertividad, la observación y escucha activa, entre otras.

A modo de cierre, el ejercicio de una práctica participativa como proceso abierto, implicó atender a las formas de relacionalidad, multiplicidad y transdisciplinaridad, para el reconocimiento de los distintos saberes y experiencias de grupo, a efectos de producir colectivamente nuevas imágenes del mundo y explorar modos de agencia inventiva que posibiliten formas comunes de trabajo colectivo. Este abordaje concibe la práctica como un campo de acción, desde donde construir relaciones sociales que cuestionen los privilegios y las dinámicas de poder, ensayando nuevas relaciones entre la dimensión comunitaria-poética-política y la producción de imaginarios sociales, y en este sentido se valoran las aproximaciones obtenidas a partir del análisis de esta experiencia de arte/acción comunitaria.

REFERENCIAS

ANDERSON, B. **Comunidades Imaginadas**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

ARDENNE, P. **Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación.** Murcia: CENDEAC, 2006.

BISHOP, C. **Participation.** London, 2006

The Social Turn: Collaboration and inst discontents, en: ArtForum February, pp. 178-183.

BOURRIAUD, N. **Estética relacional.** Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

GARCÍA CANCLINI, N; CRUCES, F; URTEAGA, M. **Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales.** 2012

GUATTARI, F. **Líneas de fuga: por otro mundo de posibles.** Buenos Aires: Cactus, 2013.

HOLMES, B. **Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones,** en: VV. AA. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008.

KWON, M. **One place after another. Site Specific and locational indentity.** The MIT press, 2004.

LADDAGA, R. **Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes.** Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.

LANG, S. **Lxs artistas no hacemos obras. Inventamos prácticas.** Montevideo: microu-topías, 2022.

LIND, M. **The Collaborative Turn,** en Billing, J.; Lind, M.; Nilsson; L. (eds.) Taking the Matter into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices. Londres, 2007.

LUCERO, M. **Estudios sobre la imagen: historia y cultura visual,** Octante (N.º7), e064, ISSN 25250914, 2022

MONTERO, M **El fortalecimiento de la comunidad,** en Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. Buenos Aires: Paidós, 2003.

PICHON-RIVIERE, E ; PAMPLIEGA, A. **Psicología de la vida cotidiana.** Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión saic, 2012.

RANCIÈRE, J. **Sobre políticas estéticas**, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.

RIBEIRO, D. **O que é lugar de fala? Feminismos plurais**. Belo Horizonte: Letramento, 2017.

VANOLI, F. **Habitar disidente, espacio y subjetividad**, en Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea, Montevideo: TEAC, 2019.

DARÍO MARROCHE CROZA

Arquitecto, editor e investigador. Egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad de la República (Uruguay). Maestrando en Arte y Cultura Visual por la Facultad de Artes (Udelar), línea de investigación: Estudios de Arte y Cultura Visual. Interesado en publicaciones impresas, artes gráficas y prácticas de arte-archivo.